

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КИМЁ САНОАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

¹ Миркозимжон Нишонов, ² Мирзохиджон Юнусов

¹Фарғона давлат университети кимё кафедраси профессори, техника фанлари номзоди

²Фарғона давлат университети кимё кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051219>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида кимё саноатининг ривожланиши тарихийлик ва илмийлик тамойиллари асосида ёритилган.

Кимё саноатини ривожланишини ўрганиш орқали талабаларни бу соҳадаги амалга ошириб келинаётган жуда катта иқтисодий ислохотлар ва уларнинг халқ фаровонлигини оширишдаги ахамияти билан таништириш имкониятлари очиб берилган. Шу бирга кимё саноатидаги техника тараққиётининг асосий йўналишларини ҳам кўрсатиб бериш муҳимлиги ёритилган.

Калит сўзлар: кимё фани, кимё саноати, тарихийлик, илмийлик, халқ фаровонлиги, металлургия, ёқилги, энергетика саноати, машинасозлик, металл, ёғоч, минерал ўғитлар, табиий газ, нефть.

Талаба ва ўқувчилар моддаларнинг олиниши, ишлатилиши, кимёвий ишлаб чиқаришлар ва уларнинг мамлакатимизда ривожланиш истиқболлари билан танишиш орқали кимё инсоннинг хўжалик ва маданий фаолиятида, халқ фаровонлигини оширишда катта ахамиятга эга эканлигини чуқур англайдилар; кимё фанларини ўқитишда, хусусан, моддаларнинг техникада олиниши - кимёвий ишлаб чиқаришлар ҳақидаги материалдан билим олувчиларни иқтисодиёт соҳасидаги қарашларини ривожлантириш мақсадида фойдаланиш жуда муҳим. Кимёвий ишлаб чиқаришларни ўрганиш талабаларни бу соҳада мамлакатимизда амалга ошириб келинаётган оламшумул ахамиятга эга бўлган иқтисодий ва илмий-тадқиқот ишлари билан ҳам яқиндан таништириш имконини беради[1].

Мамлакатимиз мустақилликка эришилгандан сўнг кимё фани ва саноатини янада ривожлантириш вазифалари белгилаб берилди. Бу маҳаллийлаштириш дастури деб номланиб, унда кимё саноатини ҳар томонлама ривожлантириш, халқ хўжалигининг барча тармоқларида ҳозирги замон кимёсининг ютуқларидан тўла фойдаланиш, ишлаб чиқариш воситалари ва халқ истеъмол буюмларининг энг янги мукамал ва арзон хилларини ишлаб чиқариш имконини фоят даражада кенгайтирадиган ютуқларидан тўла фойдаланиш назарда тутилган. [2].

Шунингдек металл, ёғоч, бошқа қурилиш материалларини тежамли, қулай ва енгил пластмасса синтетик материаллар билан тобора кўпроқ алмаштириб бориш, ўсимликларни ҳимоя қилишнинг кимёвий воситаларини ишлаб чиқариш ва улардан самарали фойдаланиш тақозо этилмоқда.

Кимёвий ишлаб чиқаришларни ўрганишда мамлакатимизда кимё саноатини ривожлантириш юзасидан белгиланган тадбирлар билан таништириш билан бирга кимё саноатидаги техника тараққиётининг асосий йўналишларини ҳам кўрсатиб бериш муҳимдир. Талабалар мамлакатимиз олимлари технологик жараёнларни такомиллаштириш, ишлаб чиқариш унумдорлигини ошириш, маҳсулот таннархини пасайтириш, кишиларнинг оғир меҳнатини енгиллаштириш борасида олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишларидан хабардор бўлишлари керак.

Республикамиз кимё фани ва саноати ҳамда унинг ривожланиш истиқболлари билан таништириш тарбиявий жиҳатдан жуда муҳимдир [2-3].

Ҳозирги пайтда Ўзбекистон кимё саноатига 20 дан ортиқ ишлаб чиқариш бирлашмалари, заводлар ва қўшма корхоналар киради. Улар Навоий ва Олмалик тоғ-металлургия комбинатлари, Фарғона ва Бухоро нефтни қайта ишлаш заводлари, Шўртан газ кимё мажмуаси, Фарғона ва Навои “Азот” ОАЖ, Қўқон суперфосфат заводи, Самарқанд кимё, Қўнғирот сода заводи, Аммофос Махам ОАЖ, Чирчиқ Максам ОАЖ, Жиззах пластмасса ОАЖ, Деҳқонобод калийли ўғитлар заводи ОАЖ, Қизилқумцемент, Махам-О‘zbekiston қўшма корхонаси, Электрхимзавод ЁАЖ-ҚК, Navoiy Hunan Pulp, Navoiy Beauty Cosmetics, Тошкент лок-бўёк заводи, Андижон, Янгийўл гидролиз заводлари ва бошқа корхоналар ҳисобланади. Бу кимё заводлари саноат, қишлоқ хўжалиги учун жуда қимматли маҳсулотлар ҳамда аҳоли эҳтиёжлари учун хилма-хил кенг истеъмол буюмлари ишлаб чиқармоқда.

Республикамизда жуда катта табиий газ конларининг топилиши мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантиришда муҳим роль ўйнайди. Шу билан бир қаторда , газ фақат арзон ва энг қулай ёқилғи манбаи бўлиб қолмай, энг қимматли кимёвий хом ашё эканлигини билим олувчилар онгига етказиш муҳимдир.

Талаба ва ўқувчи ёшлар Ўзбекистонда кимё саноати республика халқ хўжалигининг етакчи тармоқларидан бири эканлигини чуқур англаб олишлари учун Ўзбекистоннинг хом-ашё захиралари ҳақида тўхталиш зарур.

Республикамизда табиий газ ва нефть ҳамда нефть билан бирга чиқадиган йўлдош газлар, металлларнинг сульфидлари, калий хлорид, натрий сульфат каби битмас-туганмас кимёвий хом ашёлар бор. Булар эса минерал ўғитлар ва полимер материаллар ишлаб чиқарадиган йирик кимё саноати барпо этишга ва кимёвий маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган бошқа корхоналарни кенгайтиришга имкон беради.

Талабаларга республикамиз кимё фани ва саноатини ривожлантириш соҳасида амалга оширилиши зарур бўлган ва амалга оширилаётган ишлар ҳақида айтиб берилиши керак [3].

Республикамизда нефтни қайта ишлаш саноати ривожлантирилади, чунки нефтни қайта ишлаш заводлари саноатнинг бир қатор соҳаларини ривожлантириш учун катта имкониятлар беради. Бу заводларда нефтни қайта ишлашнинг мажмуавий технологияси жорий этилади. Бу эса мотор ёқилғиси ва сурков мойлари ишлаб чиқаришдан ташқари органик синтезни ривожлантиришга ёрдам беради.

Фикримизнинг далили сифатида Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи Қоровулбозор туманида Франциянинг “TEKNIP” компанияси лойиҳаси асосида қурилганлигини айтишимиз мумкин , бу завод йилига 2,5 млн тонна нефть ва газ конденсатини қайта ишлаш қувватига эга. Унинг автобензин, авиакеросин, дизель ёқилғиси, углеводород эритувчиси, мазут, суюлтирилган газ, олтингугурт каби маҳсулотлари харидоргирдир.

Бу заводда маҳсулот сифатини яхшилаш, уни халқаро стандартларга мослаш

дастурлари бўйича юқори октанли, ”AI-91”, “AI-95” маркали автобензинлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.

2008 йил ноябрь ойидан бошлаб экологик жиҳатдан тоза ва совуқ ҳароратга чидамли дизель ёқилғилари ишлаб чиқариш амалга оширила бошланганлиги кимё саноатида амалга оширилган инновациялардан бири бўлди. Бундан ташқари, ”Boing” ва “Aerobus” маркали ҳаво лайнерларига мўлжалланган “Djet-A-1” маркали авиация ёқилғиси ҳам ишлаб чиқарила бошланди.

Республикамизда сунъий ва синтетик толалар, пластик массалар ишлаб чиқариш, гидролиз саноати ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқариш ривожлантирилади. Айниқса, табиий газдан фойдаланиш республика ёқилғи балансини ўзгартириб юбориши, газдан фақатгина ёқилғи сифатида фойдаланилмасдан, ундан органик синтез учун хом-ашё сифатида фойдаланишни йўлга қўйиш иқтисодий жиҳатдан жуда катта аҳамиятга эга эканлигини Шўртан газ кимё мажмуаси мисолида тушунтириш мумкин .

Шўртан газ кимё мажмуаси Ўзбекистон Республикасининг жанубий-ғарбий қисмида Қарши чўли(Қашқадарё вилояти, Ғузор тумани) да жойлашган ва Шўртан газ конденсати конлари негизида барпо этилган.

Корхонанинг йиллик қуввати 3,9 млрд кубометр хом ашё газини қайта ишлаш натижасида қуйидаги маҳсулотларни ишлаб чиқара олади:

125 минг тонна полиэтилен грануласи;

100 минг тонна сиқилган газ;

100 минг тонна газ конденсати;

1,5 минг тонна олтингугурт грануласи

Бу фактларнинг ҳаммаси ҳозирги Ўзбекистонда кимё фани ва кимё саноатини нақадар юксалиши, унинг истиқболи янада порлоқ порлоқ бўлиши учун бир қатор инновацион ёндашувлар амалга оширилаётганлигидан далолат беради.

Кимё курсида талабаларни кимё фани ва кимё саноатидаги янгиликлари билан тизимли таништириб бориш нафақат ёшларда ватанпарварлик, байналминаллик ғояларини шакллантиришга, балки турмушда тежамкорлик сирларини эгаллашларига яқиндан ёрдам беради.

REFERENCES

1. М.Нишонов, Ш.Мамажонов, В.Хўжаев. Кимё ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. Тошкент, ”Фан ва технологиялар” нашриёти.2018 йил. 254 бет
2. Х.Т.Омонов, М.Нишонов,. Ш.А.Мамажонов. Ўзбекистон кимё таълимининг ўтмиши, бугуни ва ривожланиш истиқболлари. Педагогик таълим жунали. 2014 йил.№ 3 сон 4-7 бетлар
3. М.Нишонов. Развитие химической науки в Республике Узбекистан. Материалы II международной научно-практической конференции «Современные аспекты химической науки и химического образования: теория и практика.2022 год.Алма-Аты.1-часть стр.50-52
4. Nishonov M, Yunusov M. M. Preparing future chemistry teachers to introduce reproduction .Дата публикации 2021/9/8. Журнал Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching.

5. Abdullaeva Umidakhon Gulomiddinovna, Nishonov Mirkozim Fozilovich, Ormonov Solidzhon Musaevich. Methods of ecological education and ecological education in teaching metals. Дата публикации. 2021. 22-февраль. Журнал Academicia: an international multidisciplinary research journal том 11 номер 1 страницы 746-748

**CHEMICAL INDUSTRY DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

Mirkozimjon Nishonov

Professor of the Department of Chemistry of Fergana State University, Candidate of Technical Sciences.

Mirzokhidjon Yunusov is a teacher of the Department of Chemistry of Fergana State University

Abstract:

In this article, the development of the chemical industry in the Republic of

Uzbekistan is covered on the basis of historical and scientific principles.

By studying the development of the chemical industry, opportunities have been opened to acquaint students with the enormous economic reforms that are being implemented in this field and their importance in increasing the welfare of the people. At the same time, the importance of showing the main directions of technical development in the chemical industry is highlighted.

Key words: chemical science, chemical industry, historicity, science, public welfare, metallurgy, fuel, energy industry, mechanical engineering, metal, wood, mineral fertilizers, natural gas, oil.

Students and pupils will deeply understand that chemistry is of great importance in economic and cultural activities of a person, in improving the well-being of the people, by getting acquainted with the acquisition and use of substances, chemical productions and their development prospects in our country; in the teaching of chemical sciences, in particular, it is very important to use material about chemical production in order to develop students' views in the field of economy. The study of chemical production allows students to become familiar with economic and scientific-research works of universal significance in this field, which are being carried out in our country [1].

After the independence of our country, the tasks of further development of chemical science and industry were determined. This is called the localization program, which includes the comprehensive development of the chemical industry, the full use of the achievements of modern chemistry in all branches of the national economy, the newest, perfect and cheap production tools and consumer goods. It is intended to make full use of the achievements that greatly expand the possibility of production of varieties. [2].

It is also required to increasingly replace metal, wood, and other building materials with economical, convenient and light plastic synthetic materials, to produce chemical means of plant protection and to use them effectively.

In the study of chemical production, it is important to show the main directions of the development of technology in the chemical industry, along with introducing the measures established for the development of the chemical industry in our country. Students should be aware of the scientific and research work carried out by the scientists of our country to improve technological processes, increase production productivity, reduce the cost of products, and ease the hard work of people.

Introducing the chemical science and industry of our republic and its development prospects is very important from an educational point of view [2-3].

Currently, the chemical industry of Uzbekistan includes more than 20 production associations, factories and joint ventures. They are Navoi and Almalyk mining and metallurgical combines, Fergana and Bukhara oil refineries, Shurtan gas chemical

complex, Fergana and Navoi "Azot" OJSC, Kokan superphosphate. plant, Samarkand chemical plant, Kungirotd soda plant, Ammofos Maxam OJSC, Chirchik Maksam OJSC, Jizzakh plastic OJSC, Dehqonabad potash fertilizer plant OJSC, Kyzylkumtsement, Maxam-Uzbekistan joint venture, Elektrkhimzavod OJSC-JSC, Navoi Hunan Pulp, Navoi Beauty Cosmetics, Tashkent lacquer-paint plant, Andijan, Yangiyol hydrolysis plants and other enterprises. These chemical plants produce highly valuable products for industry, agriculture, and a wide variety of consumer goods for the needs of the population.

The discovery of very large natural gas fields in our republic plays an important role in the development of our country's economy. In addition, it is important to inform students that gas is not only the cheapest and most convenient source of fuel, but also the most valuable chemical raw material.

It is necessary to dwell on Uzbekistan's raw material reserves in order for students and students to deeply understand that the chemical industry in Uzbekistan is one of the leading sectors of the republic's national economy.

Our republic has inexhaustible chemical raw materials, such as natural gas and oil, as well as accompanying gases, sulfides of metals, potassium chloride, sodium sulfate. And these allow to establish a large chemical industry producing mineral fertilizers and polymer materials and to expand other enterprises producing chemical products.

Students should be told about the necessary and ongoing work in the field of development of chemical science and industry of our republic [3].

The oil refining industry will be developed in our republic, because oil refineries provide great opportunities for the development of a number of industries. Complex technology of oil processing will be introduced in these plants. This will help to develop organic synthesis in addition to the production of motor fuel and lubricants.

As evidence of our opinion, we can say that the Bukhara oil refinery was built in the Qorovulbazar district based on the project of the French company "TEKNIP". This plant has the capacity to process 2.5 million tons of oil and gas condensate per year. , liquefied gas, sulfur products are popular.

Production of high-octane "AI-9I" and "AI-95" brands of gasoline was started at this plant in accordance with the programs of product quality improvement and its adaptation to international standards.

Starting from November 2008, the production of environmentally friendly and cold-resistant diesel fuel was one of the innovations implemented in the chemical industry. In addition, "Djet-A-1" aircraft designed for "Boing" and "Aerobus" airliners. fuel was also produced.

The production of artificial and synthetic fibers, plastic masses, hydrolysis industry and other products will be developed in our republic. In particular, the use of

natural gas can change the fuel balance of the republic, it is economically very important to start using gas not only as a fuel, but as a raw material for organic synthesis.

The Shortan gas chemical complex is located in the southwestern part of the Republic of Uzbekistan in the Karshi desert (Kashkadarya region, Guzor district) and was built on the basis of the Shortan gas condensate fields.

The enterprise's annual capacity of 3.9 billion cubic meters of raw gas can produce the following products:

125 thousand tons of polyethylene granules;

100 thousand tons of compressed gas;

100 thousand tons of gas condensate;

1.5 thousand tons of sulfur granules

All these facts indicate that a number of innovative approaches are being implemented in modern Uzbekistan to improve chemical science and chemical industry, and to make its prospects even brighter.

In the course of chemistry, systematically introducing students to the news of chemistry and the chemical industry will not only help young people to develop ideas of patriotism and internationalism, but also help them learn the secrets of economy in life.

References:

1. М. Нишонов, Ш. Мамажонов, В. Хўжаев. Кимё ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. Тошкент, "Фан ва технологиялар" нашриёти. 2018 йил. 254 бет

2. Х.Т.Омонов, М.Нишонов,. Ш.А.Мамажонов. Ўзбекистон кимё таълимнинг ўтмиши, бугуни ва ривожланиш истиқболлари. Педагогик таълим жунали. 2014 йил. № 3 сон 4-7 бетлар

3. М.Нишонов. Развитие химической науки в Республике Узбекистан. Материалы II международной научно-практической конференции «Современные аспекты химической науки и химического образования: теория и практика. 2022 год. Алма-Аты. 1-часть стр.50-52

4. Nishonov M, Yunusov M. M. Preparing future chemistry teachers to introduce reproduction .Дата публикации 2021/9/8.

Журнал Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching.

5. Abdullaeva Umidakhon Gulomiddinovna, Nishonov Mirkozim Fozilovich, Ormonov Solidzhon Musaevich. Methods of ecological education and ecological education in teaching metals.Дата публикации.2021.22-февраль.Журнал Academicia: an international multidisciplinary research journal том11 номер1 страницы 746-748

